

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД В
РОМАНЕ ДЖОАНН ХАРРИС «ШОКОЛАД»

Хамдамова Азиза

Студентка 4 курса филологического факультета

Научный руководитель:

доц. Эгамова М. Х.

*Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова*

Аннотация. В данной статье рассматривается магический реализм как художественный метод в романе Джоанн Харрис «шоколад». Нами выполнен отбор элементов магического реализма на основе работы Джоанн Харрис и выполнен их подробный анализ.

Ключевые слова: Магический реализм, сладости, колдовство, кондитерская, религия, предубеждения, ведьма, общество, художественный метод.

Первым понятие «Магический реализм» употребил искусствовед Франц Роо в своей работе «Постэкспрессионизм. Магический реализм» в 1925 году [2, 246].

Магический реализм, течение в литературе, соединившее фантастические и мифологические элементы с реалистической картиной мира. [4, <https://old.bigenc.ru/>].

Магический реализм – явление, воплотившееся в живописи и литературе в Европе и Латинской Америке в 20 веке. [2, 246].

Герман Казак в своей работе говорит что, «Сюрреализм, магический реализм или что-то еще – прикладывайте любые этикетки к этому феномену внерациональной поэтики, но вы не отнимите у этих форм выразительности их благотворности и законности, равно как и их укорененности в экспрессионизме» [1, 5].

Магический реализм как художественный метод реализован во многих романах Джоанн. Одним из таких романов является «Шоколад», написанный ею в 1999 году. Через год в 2000 году шведский кинорежиссер Лассе Халльстрём снял одноименный фильм по мотивам книги Джоанн Харрис «Шоколад». [5, <https://ru.wikipedia.org/>].

В романе «Шоколад» повествование о магии, помещенной в реальные границы французского городка, ее стиль письма о магии в реалистических

обстоятельствах свидетельствует о том, что она входит в идеологические рамки, диктуемые магическим реализмом как направление в литературе ее предшественников. [6, <https://www.joanne-harris.co>].

Действия в романе разворачиваются в маленьком французском городке Ланскне – су – Танн, который располагает около двумя сотнями душ населения. Он находится на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Вымышленная автором географическая точка. В повествовании кажется, что это маленькая провинция на окраине Франции, что является одним из критериев Магического реализма как художественного метода в романе.

Композиция книги выстроена в виде дневниковых записей. Каждая глава начинается с даты, состоящей из дня и месяца, и наименована каким-либо событием, который описан в этой же главе, или днем недели с нехарактерными для них эпитетами, например:

Первая глава: *«11 февраля / Вторник на Масленой неделе»*; вторая глава: *«12 февраля / Пепельная среда»*; третья глава: *«13 февраля, четверг»*

В произведении ветер несет в себе символическую роль – символ не только перемен, но и триггер, который заставляет героиню романа менять свое место жительства, свой образ жизни. Этот ветер и есть элемент магического реализма, как вкрапление волшебного, воплощение в погодном явлении мистических качеств.

Следующим значимым пунктом в определении магического реализма в романе это то, что Вианн – некто, кто именуется ведьмой. Но ведьмой не в том аспекте, какой принят в сказочных историях. Она чувствует людей, их мысли, чувства, переживания. Одним взглядом на своих посетителей она узнает их предпочтения, и в этом раскрывается ее талант:

«...Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их также верно, как гадалка читает судьбу по ладони. Моя маленькая хитрость, профессиональная тайна...» [3, 54].

Мать Вианн была ведьмой. Она научила дочь всему, что умела: *«...Как проникать в суть вещей, разбираться в людях, читать их мысли и сокровенные желания...»* [3, 62]. Всю жизнь они находились в бегах от «Черного Человека», преследующего сначала ее мать, а потом и Вианн. Гадая на картах Таро, ей выпадали одни и те же карты: *«Отшельник, Башня, Колесница, Смерть»*:

«...К тому времени каждая выпавшая карта означала Смерть. Смерть и Черного Человека, который теперь означал то же самое...» [3, 88].

Эзотерика, представленная Харрис в своем произведении также представляет собой атрибут магического реализма.

Арманда Вуазен, старая жительница Ланскне, нашла в Роше родственную душу. Ведь молодая женщина такая же ведьма, как и она сама, что она и заметила вслух в шестой главе при их знакомстве на улице:

«... — Ему известно, что ты ведьма?»

Ведьма, ведьма. Слово неверное, но я поняла, о чем она.

— Почему вы так решили?

— О, это же очевидно. Рыбак рыбака видит издалека. — Смех — точно какофония взбесившихся скрипок...» [3, 37].

Старушка быстро находит общий язык с Вианн. На ее заявление о ведьмовстве она хотела отговориться тем, что просто торгует шоколадом, но ее так просто не обманешь: *«...—Да ты, я вижу, и впрямь решила, будто я только вчера родилась...Я знаю, каким ветром тебя занесло...»* [3, 38]. Опять таки мы видим упоминание того самого ветра, который несет ее с одного места в другое.

Еще одно обстоятельство, прорезающее полотно реальности – это друг Анук, дочери Вианн. Весьма интересно, но не однозначно выражено автором, является ли друг девочки воображаемым или он настоящий, только скрытый от взора окружающих. Его могут разглядеть Вианн, Анук и, как ни странно, Арманда. Этот факт еще раз доказывает их схожую природу. Девочка утверждает, что это кролик и он реальный. Зовут его Пантуфль:

«...—А твой серенький дружок - зрение у меня теперь не такое острое, как прежде, — кто он? Кот? Бельчонок?»

Анук качнула кудрявой головой и с бодрым пренебрежением доложила:

—Это кролик. И зовут его Пантуфль...» [3, 38].

«...Анук стоит у двери. Мгновение я вижу Пантуфля у нее на плече, он шевелит усами...» [3, 46].

Анук, как и мать, располагает некими чарами, которым Вианн не может дать объяснения, но понимает, что это наследственное. Она запрещает девочке часто к нему обращаться:

«...Она выдерживает мой взгляд, лицо упрямо застыло. Мы обе во власти чар, они окутывают нас золотистой дымкой...»

Впечатлительны и характерная для ведьм оккультистская атрибутика в доме и в поведении Вианн: она *«выкидывает пальцы вилкой»* в знак защиты от темных сил, когда к ней заглядывает священник, и Рейно *«будто ужаленный, шлепает себя по шее»* [3, 49].

Героиня вместе с дочерью проводят ритуалы очищения своего нового обиталища при заселении, при виде черного кота, перебегающего им дорогу:

«...Дорогу мне перебежал черный кот. Я остановилась и затанцевала вокруг него против часовой стрелки, напевая...» [3, 36].

Несмотря на их магические ритуалы, они не несут никакого вреда или угрозы людям, а наоборот, женщина старается привнести в этот унылый город немного теплоты, счастья, веселья своим шоколадом, приветливостью и участием ко всем своим посетителям.

Произведение Джоанн Харрис обдает волной теплоты, заставляет верить в маленькие чудеса, и что мир еще не совсем так плох, не без добрых людей. Магический реализм как художественный метод воплощен в «Шоколаде» в полной мере. «Бытовая магия», представленная в кондитерском мастерстве Вианн, соединяет сердца посетителей, наполняет их теплотой, нежностью, надеждой, и верой в лучшее.

Список использованной литературы:

1. Гугнин А.А. Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века : феномен и некоторые пути его осмысления. (Серия : Доклады Научного центра славяно-германских исследований, института славяноведения РАН. Вып. 2) // – Москва, 1998. – 117 с.
2. Николукин А.Н. (ред.) Литературная энциклопедия терминов и понятий. Издательство: НПК «Интелвак». // - Москва 2001. – 799 с.
3. Харрис Джоанн «Шоколад» ; (пер. с англ. И. Новоселецкой). // —Москва : Эксмо, 2023. - 325 с.
4. <https://old.bigenc.ru/>
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD
6. <https://www.joanne-harris.co.uk/about/articles-interviews-and-reviews/>